

O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY ALOQALARINING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Xudayarov Rashid

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Sattarova Madina

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ma'lumki, O'zbekiston o'z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o'zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat olib bormoqda. Yangi O'zbekistonning zamonaviy tashqi siyosiy holati dunyoda va mintaqada shiddat bilan o'zgarayotgan vaziyat hamda mamlakat ichidagi keng ko'lamlı o'zgarishlarga asoslanib shakllanmoqda. Ushbu maqolada O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarining ustuvor yo'nalishlari va uni rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Tashqi iqtisodiy faoliyat, tashqi siyosat, eksport, budget mablag'lari, xalqaro tashkilotlar.

Tashqi iqtisodiy faoliyatning bir qancha vazifalari bo'lib, ulardan asosiysi 2017-yil 7-fevralda tasdiqlangan "2017–2021 yillarda O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning "chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar"i belgilab berilgan 5.2-bandida o'z aksini topgan. Unga ko'ra, tashqi siyosat sohasiga oid quyidagi eng muhim ustuvor yo'nalishlar shakllantiriladi:

– davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, mamlakatning xalqaro munosabatlarning to'laqonli subyektı sifatida o'rni va rolini yanada mustahkamlash, rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirish, O'zbekiston atrofida xavfsizlik, barqarorlik va do'stona qo'shnichilik munosabatlar mintaqasini yaratish;

– O'zbekiston Respublikasining xalqaro nufuzini mustahkamlash, dunyo hamjamiyatiga mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar to'g'risida obyektiv axborotni yetkazish;

– O'zbekiston tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatining me'yoriy-huquqiy bazasini, shuningdek, xalqaro hamkorlikning shartnoma-huquqiy asoslarini takomillashtirish;

– O'zbekiston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini tartibga solish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qo'shni qardosh davlatlar bilan yaqin do'stona munosabatda bo'lishni va o'zaro hamkorlik aloqalarining mustahkamlanishini asosiy ustuvor vazifa etib belgiladi. Bundan tashqari shu qisqa vaqt ichida O'zbekiston "Markaziy Osiyo-bosh ustuvor yo'nalish" hamda "Markaziy Osiyo ruhi" kabi tamoyillar bilan o'z tashqi siyosatini amalga oshirmoqda.

O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi haqida gap ketganda, davlatimizning nufuzli mamlakatlar va yetakchi xorijiy xalqaro tashkilotlar bilan strategik aloqalarining rivojlanib borayotganligini aytib o'tishimiz joiz. O'zbekiston Respublikasi jahonning ko'zga ko'ringan yirik va obro'li xalqaro tashkilotlari, dunyoning o'nlab davlatlari bilan aloqalarni o'rnatgan bo'lib, ularning yirik bank va moliyaviy tashkilotlar bilan, davlat va nodavlat tashkilotlari bilan o'zaro iqtisodiy munosabatlarini rivojlantirib kelmoqda. Yurtimizda xorijiy mamlakatlarning 43 ta elchixonasi, 49 ta nodavlat va shuningdek 15 ta davlatlararo tashkilotlari akkreditatsiya qilingan.

O'zbekistonning ijtimoiy jihatdan yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti modelida tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish va mustahkamlash, respublikaning jahon xo'jalik aloqalariga birlashish yo'llarini belgilash, shuningdek, ijtimoiy jihatdan yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotining rivojlanishi va respublika integratsiyasi yo'nalishlarining kamon xo'jalik aloqalarida mustahkamlanishi asosiy o'rinni egallaydi.

Ochiq turdagi iqtisodiyotning shakllanish sharoitida rivojlangan tashqi iqtisodiy aloqalar tizimida bo'lgan har bir davlatning xalqaro mehnat taqsimotiga o'z o'rniga, dunyo xo'jalik tizimida o'z "javoniga" ega bo'lish muhimdir. Keyingi vaqtda jahon bozorida narx keskin tushib ketgan xomashyo resurslarini eksport qilish amaliyotidan imkon qadar tezroq qutulib, raqobatbardosh tovarlar eksportini kengaytirishimiz kerak. Inqirozga qarshi choralardasturi doirasida amalga oshirilayotgan yana bir yo'nalish-mamlakatimizdagi mahsulot eksportqiladigan korxonalarini qo'llab-quvvatlashva rag'batlantirish, eksport salohiyatini mustahkamlash bo'yicha qabul qilingan amaliy choralar muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ma'lumki, 2019-yilda mamlakatimizda eksportga mahsulot chiqaradigan korxonalarining tashqi bozorlarda raqobatdosh bo'lishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish va eksportni rag'batlantirish uchun qo'shimcha omillar yaratishga alohida e'tibor qaratilgan edi.

Xulosa va takliflar: Tashqi iqtisodiy faoliyat (TIF) sohasidagi islohotlar barqarorlikka erishishning qisqa muddatli masalalari yechimiga emas, balki uzoq muddatli strategik yo'nalishga ega bo'lsa, bu shak-shubhasiz, iqtisod samaradorligining ko'tarilishiga imkon beradi. Yurtimizda tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va dunyo mamlakatlari bilan olib borilayotgan mustahkam aloqalar natijasida mamlakatimizning eksport salohiyati oshib bormoqda. Shuningdek, hukumatimiz tomonidan bir qator soliq, bojxona imtiyozlarining yaratilishi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va raqobatbardosh mahsulotlarning ishlab chiqarilishi milliy mahsulotlarimizning tashqi bozorlarda mustahkam o'rin egallashi uchun zamin yaratmoqda. O'zbekistonda, bizning fikrimizcha, asosiy e'tiborni quyidagi muammolarga qaratish lozim:

Birinchi, TIFni davlat tomonidan tartibga solishning qonuniy va me'yoriy-huquqiy asoslarini kuchaytirishga yo'naltirilgan ishlarni davom ettirish juda muhim.

Ikkinchidan, TIFni davlat tomonidan tartibga solishning institutsional asoslarini mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Chunki bu yo'nalishdagi birinchi qadamlar (eksportni rag'batlantirish bo'yicha tashkil etilgan Respublika komissiyasi faoliyati) kerakli samara bergani yo'q.

Uchinchidan, respublika budjet mablag'lari hisobiga moliyalashtiriladigan (imkon qadar tadbirkorlar tizimi resurslarini jalb qilgan holda) va maxsus vakolatli tashkilotlar tomonidan boshqariladigan (Yaponiyaning DNeTRO tashkiloti kabi) tashqi savdo faoliyatining axborot bilan ta'minlanishi uchun umumdavlat tizimini shakllantirish va rivojlantirish zarur.

To'rtinchidan, TIFning rivojlanishiga milliy operatorlarning manfaatlarini turli xildagi xavflardan himoya qiluvchi savdo va investitsiyalarni davlat tomonidan sug'urta qilishning diversifikatsion tizimi bevosita turtki bo'lishi mumkin.

Tanlangan ishlab chiqarish sohalarida iqtisodni modernizatsiyalashtirish va eksportga yo'naltirish kontsepsiyalariga ko'ra, davlat yangi texnologiyalarni qo'llash yoki yangi bozorlarni egallashda katta moliyaviy harajatlar talab etadigan yangi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqish va bu sohada izlanishlar o'tkazishni qo'llab-quvvatlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-apreldagi PQ-4297-sonli "Tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda ma'muriy tartib-taomillarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori.
2. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 21-24.
3. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
4. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
5. Luna A., Nizametdinov A., Xudoyarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.
6. Xudoyarov R. KORXONADA BUXGALTERIYA AUDITINING XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – С. 36-39.
7. То'uchiyevich X. R. et al. МЕХНАТ БОЗОРИ СТАТИСТИКАСИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 586-588.
8. Rashid X. et al. INCREASING AUTOMATION OF ACCOUNTING DOCUMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 294-303.